

XODIMLARGA ULARNING MEHNAT VAZIFALARINI BAJARISH BILAN BOG'LIQ HOLDA JAROHATLANISHI TUFAYLI YETKAZILGAN ZARARNING IQTISODIY TAXLILI

Eshmuhamedov Latif Mahmayusufovich

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

latifbek95@gmail.com

Annatsiya: Ushbu maqolada Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanishi tufayli yetkazilgan zarar iqtisodiy taxlili o'rganildi. Maqolada ushbu masala bo'yicha muallif tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ham mavjud.

Kalit so'zlar: Jarohatlanish, ish joylari, zarar, ish maydoni, shaxsiy himoya vositalari, zararli ishlab chiqarish omillari, mehnat muhiti, mehnatda mayib bo'lish.

Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to'lash bo'yicha munosabatlar qonunchilik hujjatlarida belgilab berilgan. Ish beruvchi tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-texnik, sanitariya-gigiyena va davolash-profilaktika choralari hamda sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlari yaratish tadbirlari ta'minlanmaganligi (mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi, sanoat sanitariyasi qoidalari va shu kabilarga rioya qilmaslik) tufayli olingan mehnat jarohati uning aybi bilan sodir etilgan deb hisoblanadi. Baxtsiz hodisani maxsus tekshirish dalolatnomasi, baxtsiz hodisa va ishlab chiqarishda sog'liqqa yetkazilgan boshqa xil shikastlar to'g'risida dalolatnoma, sud qarori, mehnatni muhofaza qilish va mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini, sog'liqqa yetkazilgan zarar sabablarini nazorat qilishni amalga oshiruvchi davlat mehnat texnika inspektori yoxud boshqa mansabdor

shaxslar (organlar)ning xulosasi, kasb kasalligi to'g'risida tibbiy xulosa, aybdor shaxslarga ma'muriy yoki intizomiy jazo berish to'g'risidagi qaror, kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki korxonada xodimlarining boshqa vakolatli organi qarori mehnat jarohati uchun ish beruvchining aybdorligini yoki javobgarligini isbotlovchi dalil bo'lishi mumkin.

Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanishi tufayli yetkazilgan zarar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 11-fevraldagi 60-son qarori 1-ilovasiga muvofiq tartibga solinadi. Ish beruvchi ish beruvchining hududida va uning tashqarisida, shuningdek ish beruvchi bergan transportda ishga kelish yoki ishdan ketish vaqtida xodimning sog'ligiga mehnat jarohati bilan yetkazilgan zarar uchun moddiy javobgar bo'ladi.

Ish beruvchi, mehnat jarohati yoki boshqa mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq ravishda xodim sog'ligiga yetkazilgan zararni, agar u yetkazilgan zarar uchun o'zining aybdor emasligini isbot qila olmasa, xodimga yetkazilgan zararni to'lashi shart.

Quyidagi hujjatlar mehnat jarohati uchun ish beruvchining aybdorligini yoki javobgarligini isbotlovchi dalil bo'lishi mumkin:

- ✓ baxtsiz hodisani maxsus tekshirish dalolatnomasi;
- ✓ baxtsiz hodisa va ishlab chiqarishda sog'liqqa yetkazilgan boshqa xil shikastlar to'g'risida dalolatnoma;
- ✓ sud qarori;
- ✓ mehnatni muhofaza qilish va mehnat to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishini, sog'liqqa yetkazilgan zarar sabablarini nazorat qilishni amalga oshiruvchi davlat mehnat texnika inspektori yoxud boshqa mansabdor shaxslar (organlar)ning xulosasi;
- ✓ kasb kasalligi to'g'risida tibbiy xulosa;
- ✓ aybdor shaxslarga ma'muriy yoki intizomiy jazo berish to'g'risidagi qaror;

- ✓ kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki korxonada xodimlarining boshqa vakolatli organi qarori.

Zarar har oyda jabrlanuvchining kasbiy mehnat faoliyatini yo'qotish darajasiga tegishli ravishda mehnat jarohati olgunga qadar uning o'rtacha oylik ish haqiga foizlarda, sog'ligiga shikast yetkazilishi sababli qilingan qo'shimcha xarajatlar kompensatsiyalarda, shuningdek belgilangan hollarda bir martalik nafaqalar to'lashda qoplanadi. Yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lgan ish beruvchi jabrlanuvchiga, o'rtacha oylik ish haqi (daromadi)dan tashqari, mehnat jarohati tufayli qilingan qo'shimcha xarajatlarni ham to'lashga majburdir. To'lanadigan bunday xarajatlarga davolash, protezlash, qo'shimcha ovqatlanish, dori-darmonlar sotib olish, sanatoriya-kurortda davolanish, shu jumladan jabrlanuvchining davolanadigan joyga borish va kelish yo'l xarajatlari, zarur hollarda esa shuningdek o'zganing parvarishiga muhtoj bo'lganda, kuzatib boruvchi shaxsning ham yo'l xarajatlari, maxsus transport vositalarini sotib olish va boshqa turli yordam xarajatlari, agar u TIEK tomonidan yordamning ushbu turlariga muhtoj deb topilgan bo'lsa va ularni tegishli tashkilotlardan bepul olish huquqi bo'lmasa, shuningdek jabrlanuvchi bilan ish beruvchi o'rtasida zararni to'lash bo'yicha bahs paydo bo'lganda hamda bahs jabrlanuvchi foydasiga hal bo'lgan hollarda advokat yollash uchun qilingan xarajatlar kiradi.

Dori-darmonlar sotib olish uchun qilingan xarajatlar davolovchi shifokor tomonidan yozib berilgan belgilangan shakldagi retsept hamda pul to'langanligi to'g'risidagi chek taqdim etilganda ish beruvchi tomonidan jabrlanuvchiga to'lanadi. Xodim mehnat jarohatiga bog'liq holda vafot etgan taqdirda, ish beruvchi marhumning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz, shuningdek o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarga yoki marhum vafot etgan kungacha undan pensiya (nafaqa) olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga, marhumning vafotidan so'ng tug'ilgan farzandiga, shuningdek ota-onalaridan biriga, umr yo'ldoshiga yoki

oilasining ishlamaydigan va vafot etganning 3 yoshga to'lmagan bolalari, ukalari, singillari yoki nabiralari parvarishi bilan band bo'lgan boshqa a'zosiga zararni to'lashi shart.

Bolalarning boqimandaligi nazarda tutiladi va buning uchun dalillar talab qilinmaydi.

Quyidagilar mehnatga layoqatsiz hisoblanadi:

18 yoshdan oshgan shaxslar, agar ular shu yoshga yetgunga qadar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lib qolgan bo'lsa;

60 yoshga to'lgan erkaklar hamda 55 yoshga to'lgan ayollar;

belgilangan tartibda nogironligi bo'lgan shaxs deb e'tirof etilgan shaxslar.

Oila a'zosining mehnatga layoqatsizligi boshlangan vaqt (boquvchining vafotigacha yoki vafotidan keyin) uning zarar to'lovini olish huquqiga ta'sir etmaydi.

18 va undan katta yoshdagi o'quvchilar o'quv yurtlarining tugatgunlariga qadar, ammo ko'pi bilan 23 yoshgacha zarar to'lovini olish huquqiga egadirlar.

Vafot etgan boquvchining qaramog'ida bo'lgan va boquvchining vafoti tufayli zarar to'lovini olish huquqiga ega bo'lgan mehnatga layoqatsiz shaxslar uchun zarar miqdori vafot etgan shaxsning o'rtacha oylik ish haqi miqdoridan uning o'ziga va qaramog'idagi mehnatga layoqatli, ammo zarar to'lovini olish huquqiga ega bo'lmagan fuqarolarga to'g'ri keladigan ulushni chegirib tashlagan holda belgilanadi

FAYDALANILGAN ADADIIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi.

3. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni.//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami–T.: “Adolat”, 2016.
4. Ibragimov E. I, Gazinazarova S, Yuldashev O.R. Mehnat muhofazasi maxsus kursi. Darslik –Toshkent, 2014. – 535 b.
5. O'.R.Yo'ldoshev, O.D.Rahimov, R.T.Xo'jaqulov, O.T.Hasanova mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi. o'quv qo'llanma. Toshkent 2013
6. Maxmatqulov N.I., Karimov S. X. “Atrof muxit xolati va uni muxofaza qilish”. Fan, muxofaza, xavfsizlik ilmiy amaliy jurnal 2019 yil. 2(3) – sonli. 36-41 b
7. Xalqaro mehnat tashkilotining asosiy shartnomalari to'plami. – T.: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2024. – 152 b. (“Inson huquqlari kutubxonasi”)
8. Эшмухамедов Л. М. ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ //МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. – 2022. – С. 160-164.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 11-fevraldagi 60- son qarori.
- 10.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-fevraldagi 62-son qarori.
11. www.ziyo.edu.uz – Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi sayti.
12. www.lex.uz